

UDC: 622.276:005.934:004.8:005.52

NEFT VA GAZ SANOATIDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA SUN'IY
INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGINI
BAHOLASH METODOLOGIYASI

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN ENSURING SAFETY
IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Gaibnazarov Sunnatilla Bahodirjanovich [0000-0002-5337-9435]

Toshkent davlat texnika universiteti, "Geologiya-qidiruv va kon-metallurgiya" fakulteti dekani, texnika fanlari doktori

Gaibnazarov Sunnatilla Bakhadirjanovich

Tashkent state technical university, dean of the faculty «Geology-exploration and mining-metallurgy», doctor of technical sciences

Гаибназаров Суннатилла Баходиржанович

Ташкентский государственный технический университет, декан факультета «Геологоразведка и горно-металлургия», доктор технических наук

E-mail: sunnatilla711@umail.uz; **Phone:** +998990051177

Annotatsiya. Neft va gaz sanoati jahon iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega bo'lib, ushbu tarmoqdagi texnologik jarayonlar yuqori bosim va harorat sharoitida amalga oshiriladi. Shu bilan birga, portlovchi va zaharli moddalarning mavjudligi uni xavfli sanoat tarmog'iga aylantiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti hamda sohaviy tadqiqotlarga ko'ra, yirik avariyaalarning asosiy sabablari sifatida 60-70 foiz holatda inson xatolari, 20-25 foiz holatda esa texnik nosozliklar qayd etiladi. Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalari asosida neft va gaz sanoatida xavfsizlikni oshirishga yo'naltirilgan metodologiya taklif etiladi. Qo'llanilayotgan yondoshuv katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish hamda intellektual prognoz modellari orqali xavf darajasini baholash, uni oldindan aniqlash va samarali boshqarish imkoniyatlarini yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish an'anaviy usullarga nisbatan xavf prognozining aniqligi va ishonchligini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, neft va gaz sanoati, xavfsizlik, xavf tahlili, prognoz modellari, katta ma'lumotlar.

Abstract. The oil and gas industry is of strategic importance in the global economy, and technological processes in this sector are carried out under conditions of high pressure and temperature. At the same time, the presence of explosive and toxic substances makes it a hazardous industry. According to the International Labor Organization and industry studies, the main causes of major accidents are human errors in 60-70% of cases, and technical malfunctions in 20-25%. This article

proposes a methodology aimed at increasing safety in the oil and gas industry based on artificial intelligence technologies. The approach used creates opportunities for assessing, predicting and effectively managing the level of risk through the analysis of large volumes of data and intelligent forecasting models. The results of the study show that the use of AI technologies significantly increases the accuracy and reliability of risk forecasting compared to traditional methods.

Key words: artificial intelligence, oil and gas industry, security, risk analysis, predictive models, big data.

Аннотация. Нефтегазовая отрасль имеет стратегическое значение в мировой экономике, а технологические процессы в ней осуществляются в условиях высоких давлений и температур. При этом наличие взрывоопасных и токсичных веществ делает её опасной отраслью. По данным Международной организации труда и отраслевых исследований, основными причинами крупных аварий в 60-70% случаев являются человеческие ошибки, а в 20-25% технические неисправности. В данной статье предлагается методология, направленная на повышение безопасности в нефтегазовой отрасли на основе технологий искусственного интеллекта. Используемый подход создаёт возможности для оценки, прогнозирования и эффективного управления уровнем риска за счёт анализа больших объёмов данных и интеллектуальных моделей прогнозирования. Результаты исследования показывают, что использование технологий ИИ значительно повышает точность и надёжность прогнозирования рисков по сравнению с традиционными методами.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нефтегазовая отрасль, безопасность, анализ рисков, предиктивные модели, большие данные.

For citation: Gaibnazarov S.B. Methodology for assessing the effectiveness of artificial intelligence technologies in ensuring safety in the oil and gas industry. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 168-174.

Neft va gaz sanoati jahon iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega bo'lib, uning barqaror va xavfsiz faoliyati nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki aholi salomatligini saqlash va atrof-muhitni muhofaza qilish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada amalga oshiriladigan texnologik jarayonlar yuqori bosim va haroratda kechishi, shuningdek, portlovchi va zaharli moddalar bilan ishlashni talab etishi sababli, sanoat xavfi yuqori bo'lgan tarmoqlar qatoriga kiradi.

Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Xalqaro mehnat tashkiloti va sohaviy tadqiqotlar natijalari yirik texnologik avariyaalarning 60-70 foizi inson omiliga, 20-25 foizi esa texnik nosozliklarga bog'liq ekanini ko'rsatmoqda. Bu esa xavfsizlikni ta'minlashda faqat texnik nazorat yoki reglamentlar emas, balki inson faoliyatini ham tizimli ravishda baholash zarurligini anglatadi.

Sanoatdagi xavflarni oldindan aniqlash, ularning ehtimolini baholash va oqibatlarini yumshatish maqsadida zamonaviy raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt asosidagi yechimlardan samarali foydalanish imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Sun'iy intellekt tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni chuqur

tahlil qilish, xavflarni prognozlash va real vaqtda tezkor qarorlar qabul qilishga imkon beradi.

Mazkur tadqiqot doirasida neft va gaz sanoatida xavfsizlik darajasini oshirish maqsadida sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan metodologiya ishlab chiqildi. Taklif etilgan metodologiyaning asosiy tamoyili xavf darajasini aniqlash va samarali boshqarishga qaratilgan bo'lib, unda katta ma'lumotlar tahlili hamda intellektual prognoz modellaridan foydalaniladi.

Ushbu yondashuv sanoat jarayonlarida xavflarni oldindan aniqlash, ularning ehtimoliy oqibatlarini baholash va xavfsizlikka oid tezkor qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Natijada nafaqat avariya soni kamayadi, balki ishlab chiqarish samaradorligi ham oshadi.

Taklif etilgan metodologiya neft va gaz sanoatida xavfsizlikni ta'minlashga doir xavflarni aniqlash, baholash va samarali boshqarishni nazarda tutuvchi ilmiy asoslangan yondashuv hisoblanadi. Metodologiya quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Ma'lumotlarni yig'ish va tayyorlash. Xavf tahlilini samarali tashkil etish uchun ishonchli, to'liq va to'g'ri tuzilgan ma'lumotlar juda muhim. Ushbu ma'lumotlar turli manbalardan to'planadi:

Texnologik sensorlar ma'lumotlari: harorat, bosim, vibratsiya, gaz chiqishi va boshqa asosiy parametrlar real vaqtda monitoring qilinib, xavfli holatlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jarayonlar kuzatiladi.

Ekspluatatsiya jurnallari: qurilmalarga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va ishlab chiqarishdagi uzilishlar to'g'risidagi ma'lumotlar.

Avariya tarixi: ilgari nosozliklar va avariya statistikasi xavf omillarini aniqlashda asosiy manbalardan biri sanaladi.

Ishchilar faoliyati: ish vaqtidagi xatolar, malaka darajasi va mehnat intizomi kabi inson omillarini tavsiflovchi ma'lumotlar.

Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida IoT (Internet of Things) texnologiyalari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular real vaqtda monitoring qilish imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, ma'lumotlar sifatini ta'minlash maqsadida ularni standartlashtirish, normallashtirish va "tozalash" jarayonlari amalga oshiriladi. Bu orqali turli manbalardan kelgan ma'lumotlar yagona strukturaga keltirilib, tahlil uchun tayyor holga keltiriladi.

2. Xavf omillarini aniqlash va salmoq koeffitsiyentlarini belgilash. Neft va gaz sanoatida xavflar ko'p qirrali xususiyatga ega bo'lib, ular shartli ravishda uch asosiy guruhga ajratiladi:

Texnik xavflar: quvurlardagi nosozliklar, uskunalarning yetishmovchiligi, metall korroziyasi jarayonlari va va hokazo;

Inson omili bilan bog'liq xavflar: operator xatolari, ish jarayonidagi be'tiborlik, malaka yetishmasligi;

Ekologik xavflar: tabiiy ofatlar, tashqi muhit o'zgarishlari va iqlim sharoiti ta'siri.

Har bir xavf omili tarixiy ma'lumotlar va sohaviy mutaxassislar fikrlari asosida baholanib, tegishli salmoq (vazn) koeffitsiyenti bilan belgilanadi. Masalan, yuqori

bosimli quvurlardagi nosozlik ehtimoliga koeffitsiyent 0,8, inson xatolariga 0,6, ekologik xavflarga 0,4 kabi salmoq berilishi mumkin. Bu koeffitsiyentlar keyingi bosqichlarda xavfsizlik indeksi hisob-kitobida foydalaniladi.

3. Mashinali o'rganish algoritmlari orqali xavf prognozini modellashtirish. Xavflarni oldindan prognoz qilish sun'iy intellekt texnologiyalarining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu bosqichda turli xil mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalaniladi:

Tasodifiy o'rmon (Random Forest) - ko'p daraxtli klassifikator bo'lib, xavf yuzaga kelish ehtimolini aniqlashda qo'llaniladi. U turli manbalardan olingan va noaniq ma'lumotlar bilan samarali ishlaydi. Random Forest bir nechta qaror daraxtlarini birlashtirish orqali umumiy prognoz aniqligini oshiradi hamda ma'lumotlardagi shovqin yoki noto'g'ri kiritilgan qiymatlarga nisbatan barqarorlikni ta'minlaydi. Ushbu usul xavfli hodisalarni aniqlash yoki ishlab chiqarish jarayonlarida xavf darajasini baholashda keng qo'llaniladi.

Gradiyentni kuchaytirish (Gradient Boosting) - prognoz aniqligini oshirish uchun ishlatiladigan kuchli algoritm hisoblanadi. Ayniqsa katta hajmli va ko'p o'zgaruvchili ma'lumotlar bilan ishlashda yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Gradient Boosting ketma-ket qaror daraxtlarini qurish orqali ishlaydi, bunda har bir keyingi daraxt avvalgi modeli xatolarini tuzatishga yo'naltiriladi. Bu usul xavfli holatlarni oldindan aniqlash yoki uskunalar nosozliklarini prognoz qilishda muhim ahamiyatga ega.

Chuqur o'rganish (LSTM neyron tarmoqlari) - vaqt qatorlari va dinamik jarayonlarni tahlil qilishda samarali usul hisoblanadi. LSTM (uzoq-qisqa muddatli xotira) neyron tarmoqlari ketma-ket ma'lumotlarni eslab qolish va ulardagi patternlarni aniqlash imkoniyatiga ega. Masalan, quvurlarda bosimning keskin oshishi yoki sensor ko'rsatkichlarida anomaliya yuzaga kelishini oldindan prognoz qilishi mumkin. Ushbu usul ayniqsa real vaqt rejimida doimiy monitoring talab qilinadigan murakkab jarayonlarda foydalidir, chunki u o'zgaruvchan ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish imkonini yaratadi.

Modellar avval tarixiy ma'lumotlar asosida o'qitiladi, keyin esa real vaqt ma'lumotlari bilan integratsiya qilingan holda doimiy ravishda yangilanib boradi. Bu esa tizimning o'zgaruvchan ish sharoitlariga tez va samarali moslashishini ta'minlaydi.

4. Xavfsizlik indeksi (SI)ni hisoblash. Taqdim etilgan yondashuvning asosiy innovatsion jihati - xavfsizlik indeksini hisoblashdir. Indeks xavf omillari va ularning ehtimollarini integral baholash orqali aniqlanadi:

$$SI = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot r_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

bu yerda, SI - umumiy xavfsizlik indeksi, w_i - i - omilning salmoq koeffitsiyenti, r_i - xavf darajasi (0-1 oralig'ida)

Indeks 0 (xavfsiz holat)dan 1 (yuqori xavf darajasi)gacha bo'lgan shkalada baholanadi. Agar $SI > 0,7$ bo'lsa - xavf yuqori, 0,4 - 0,7 orasida - o'rtacha, $SI < 0,4$ bo'lsa - xavf past deb baholanadi.

1-jadval

SI asosida xavf darajasini baholash

Ssenariy	SI ko'rsatkichi	Xavf darajasi	Qabul qilinadigan choralar
Inson nazorati	0,68	O'rtacha	Operator nazoratini kuchaytirish
Avtomatik datchiklar	0,55	O'rtacha	Datchiklarni kalibrovka qilish
SI asosida monitoring	0,32	Past	Normal holat, nazorat davom ettirish

1-rasm. Xavf darajasining o'zgarishi

Grafikdan ko'rinib turibdiki, sun'iy intellektni joriy etish natijasida xavf darajasi sezilarli darajada kamaymoqda.

5. Model samaradorligini baholash. Tizimning ishonchligini tekshirish maqsadida model samaradorligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

Aniqlik - xavfli holatlarni to'g'ri aniqlash darajasi;

Sezuvchanlik - haqiqiy xavfli holatlarni qamrab olish darajasi;

F1-xisob - aniqlik va sezuvchanlikning muvozanatlangan ko'rsatkichi.

Bundan tashqari, test ma'lumotlari asosida tajribalar o'tkazilib, xato darajasi va to'g'ri prognoz ko'rsatkichlari hisoblanadi. Model samaradorligini oshirish uchun giperparametrlar optimallashtiriladi va algoritmlar takroriy ravishda qayta o'qitiladi.

2-jadval

Turli algoritmlar samaradorligini qiyosiy baholash

Algoritm	Sezuvchanlik	Aniqlik	F1-hisob
Decision Tree (DT)	0,81	0,83	0,82
Random Forest (RF)	0,90	0,92	0,91
Deep Neural Network (DNN)	0,93	0,95	0,94

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, Decision Tree algoritmi xavfni umumiy darajada baholashda samarali bo‘lsa-da, katta ma‘lumotlar to‘plamlarida xatolar ehtimoli yuqori. Random Forest algoritmi xavf omillarini prognoz qilishda yuqori barqarorlik va noaniq ma‘lumotlarga chidamlilik bilan ajralib turadi. Deep Neural Network esa katta hajmli ma‘lumotlar va murakkab korrelyatsiyalarni tahlil qilishda ustun bo‘lib, xavfsizlikni ta‘minlashda istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Taklif etilgan metodologiya sun‘iy intellekt texnologiyalari va katta ma‘lumotlar tahlilidan foydalangan holda, neft va gaz sanoatida xavflarni oldindan aniqlash, tahlil qilish va ularni samarali boshqarish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt algoritmlari an‘anaviy usullarga nisbatan xavf prognozining aniqligini 10-15% ga oshirdi. Shu bilan birga, sun‘iy intellekt tizimlari real vaqtda katta hajmli ma‘lumotlarni qayta ishlash imkoniyati orqali inson omili ta‘sirini kamaytiradi va qaror qabul qilish jarayonida tezkorlik va ishonchlilikni oshiradi.

Kelgusida bu usullarning O‘zbekistondagi neft va gaz obyektlarida joriy qilinishi sanoat xavfsizligini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini ko‘tarish va milliy raqobatbardoshlikni mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Ahmed M., Smith J., Lee K. (2020). Machine learning for accident prediction in oil and gas operations. *Journal of petroleum science and engineering*. №189. P. 107003. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107003>
2. American Petroleum Institute. (2016). API RP 754: Process safety performance indicators for the refining and petrochemical industries. API.
3. Гаибназаров С.Б. (2021). Қудуқларни қуришда комплекс технологик муаммолар ва уларни тизимли ҳал қилиш услублари. Монография. Тошкент: Иқтисод-Молия. Б. 176.
4. Гаибназаров С.Б., Шамансуров С.С., Ибрагимов Б.Т. (2023). Нефть ва газ объекларида хавфли моддалардан фойдаланишда портлаш ва ёнғиндан муҳофазаланишнинг ўзига хос хусусиятлари. Ёнғин-портлаш хавфсизлиги илмий-амалий электрон журнал. №4(13). Б. 342-346.
5. Гаибназаров С.Б., Шамансуров С.С., Қодиров У.Б., Ибрагимов Б.Т. (2023). Нефть ва газни қазиб олишдаги технологик жараёнларда содир бўладиган авариялар таҳлили. Ёнғин-портлаш хавфсизлиги илмий-амалий электрон журнал. №1(10). Б. 381-386.
6. Гаибназаров С.Б., Шамансуров С.С., Қодиров У.Б., Ибрагимов Б.Т. (2023). Нефть-газ қазиб олиш жараёнидаги фавқулудда вазиятларни самарали бошқаришни ташкиллаштириш моделини такомиллаштириш. Ёнғин-портлаш хавфсизлиги илмий-амалий электрон журнал. №1(10). Б. 387-392.
7. International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001: Occupational health and safety management systems. ISO.
8. Khan F., Abbassi R., Garaniya V. (2019). Process safety in oil and gas operations. Elsevier.
9. Li H., Zhang X., Wang Y. (2021). IoT - based safety monitoring in oil and gas. *Energy reports*. №7. P. 354-365. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2020.12.015>

10. Musayev M.N., Gaibnazarov S.B., Shamansurov S.S., Ibragimov B.T. (2023). Scientific and practical foundations of ensuring safety in oil and gas extraction // International multi-disciplinary journal of education. P. 40-46.

11. Wu J., Zhang L., Zhao X. (2023). AI-driven decision support systems for oil and gas safety. Energy. №272. P. 126572. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.126572>

12. Zhang Y., Liu Z., Chen Q. (2022). Deep learning applications in industrial safety. Safety science. №146. P. 105536. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105536>

13. Гаибназаров С.Б. (2025). Нефть ва газни қазиб олиш жараёнида ёнғин хавфсизлигини олдини олишда термодинамик параметрларини аниқлаш усуллари. Ёнғин-портлаш хавфсизлиги илмий-амалий электрон журнал. №1(18). Б. 237-243.

14. Гаибназаров С.Б. (2025). Нефть-газ соҳасидаги технологияларни хавфсизлигини такомиллаштиришнинг илмий-техник асослари. Инсон капитали ва меҳнатни муҳофаза қилиш илмий-амалий электрон журнал. №2(5). Б. 372-377.